

УДК 620.92

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Интанкина Екатерина Сергеевна

*стажёр кафедры «Управление и автоматизация процессов
производства». Бухарский институт управления природными ресурсами
intankinakatya88@gmail.com*

Аннотация. *Статья посвящена вопросам использования солнечной энергии для решения проблемы энергосбережения в системах отопления и горячего водоснабжения жилых зданий, расположенных в сельской местности Бухарской области. Обосновывается целесообразность использования солнечных водонагревательных коллекторов, предназначенных для нагрева воды с помощью солнечной энергии. Предложен проект одноконтурной и двухконтурной систем солнечного отопления и горячего водоснабжения.*

Ключевые слова: *энергосбережение, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, солнечный водонагревательный коллектор.*

Annotation. *The article is devoted to the use of solar energy to solve the problem of energy saving in heating and hot water supply systems of residential buildings located in rural areas of the Bukhara region. The expediency of using solar water heating collectors designed to heat water using solar energy is substantiated. A project of single-circuit and double-circuit systems of solar heating and hot water supply is proposed.*

Key words: *energy saving, non-traditional and renewable energy sources, solar energy, solar water heating collector.*

Annotatsiya. *Maqola Buxoro viloyatining qishloq hududlarida joylashgan turar-joy binolarini isitish va issiq suv ta'minoti tizimlarida energiya tejash muammosini hal qilish uchun quyosh energiyasidan foydalanishga bag'ishlangan. Quyosh energiyasidan foydalangan holda suvni isitish uchun mo'ljallangan quyosh suv isitish kollektorlaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligi asoslanadi. Quyosh energiyasidan isitish va issiq suv ta'minotining bir va ikki konturli tizimlari loyihasi taklif etiladi.*

Kalit so'zlar: *energiya tejash, noan'anaviy va qayta tiklanadigan energiya manbalari, quyosh energiyasi, quyosh suv isitish kollektori.*

Введение. Известно, что решение проблемы энергосбережения, повышения энергетической эффективности являются одними из основных в экономике любого государства. Не секрет, что аномальные холода, которые принесли немало проблем Узбекистану, ярко продемонстрировали бессилие отечественной энергосистемы. Сейчас власти определяются с мерами, как стране не замерзнуть и не остаться без электричества следующей зимой. В следующем году дефицит электроэнергии может вырасти в несколько раз. Поэтому проблему необходимо решать сегодня и сейчас. Один из шагов —

стимулирование установки гражданами, живущими в частном секторе, солнечных батарей. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 сентября 2022 года подписал Указ «О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности» (УП-220). В этом Указе, определённое значение уделяется всесторонней поддержке использованием установок солнечных и ветровых электростанций, а также малых гидроэлектростанций, иными словами, внедрением нетрадиционных источников электроэнергии [1].

Устойчивая тенденция роста объёма потребления и стоимости, ограниченных по своим запасам, традиционных энергоресурсов вызывает всё большую необходимость использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Особое место среди последних в условиях Узбекистана занимает солнечная энергия, являющаяся экологически чистым и практически неисчерпаемым источником. солнечной энергии Поступающая на поверхность Земли мощность солнечной энергии оценивается в 2000 ГВт. Территория нашей республики расположена таким образом, что количество часов солнечного сияния составляет 2800-3000, а интенсивность энергии солнечного излучения на 1 кв.м., нормально расположенной к прямым солнечным лучам поверхности, составляет около 1 кВт. Технический потенциал солнечной энергии республики составляет 176,8 млн. тонн нефтяного эквивалента (165-175л.), что в 3,4 раза превысило её потребность в энергоресурсах в 2010 г. и в 2,9 раз в 2020 г. [5].

В технических вопросах использования солнечной энергии следует выделить два аспекта - электроснабжение и теплоснабжение. Всё вышесказанное обосновывает целесообразность использования солнечной энергии для решения задачи энергосбережения

Материалы и методы. Для Бухарской области характерен очень сухой, резко-континентальный климат. Зимние месяцы в этом году в Бухарской области были очень холодными. Столбик термометра показывал температуру воздуха зданий, расположенных в сельской местности Бухарской области.

Системы отопления и горячего водоснабжения на солнечной энергии - это экономичные, комфортные и экологически чистые системы. Самое главное преимущество использования солнечных систем - это существенная экономия финансовых средств. Солнечные системы отопления и ГВС – это полная независимость от теплосетей, электросетей.

Высокие темпы развития этого вида энергии стали возможны благодаря разработке солнечных нагревателей воды на тепловых вакуумных трубках, способных эффективно работать при низких температурах (-30°C и даже -40°C).

Помимо этого своё влияние оказали повышение цен на энергоносители и снижение стоимости оборудования. Использование солнечных водонагревателей позволяет решить вопросы автономного горячего водоснабжения, частичного или полного отопления зданий, обогрева теплиц и т.д. Используя солнечную энергию можно уменьшить затраты на нагрев воды на две трети, затраты на отопление — до 30% в год [3]. На этапе строительства дома можно сразу запланировать установку солнечной системы. В дополнение к обычной системе отопления устанавливается солнечный нагреватель, а на крышу дома устанавливается модульный солнечный коллектор. Таким образом можно оптимизировать горячее водоснабжение жилого дома или обогревать помещение с помощью бесплатной солнечной энергии.

Результаты и обсуждения. Солнечные водонагреватели можно разделить на две категории: - пассивные (термосифонные); активные (сплит-системы)[4]. Нагреватели пассивного типа функционируют за счёт естественной циркуляции, которая возникает при разности плотностей горячей и холодной воды. Водонагреватели данного типа предназначены для использования при температуре окружающей среды выше 0°C (т.е. весной, летом и осенью).

Активные нагреватели воды используют блок электроники, набор клапанов и циркуляционные насосы для движения теплоносителя через коллектор. Они обычно дороже пассивных систем, но и более эффективны. Особенностью сплит - систем является возможность их эксплуатации при низких температурах (до - 40°C). Это достигается за счёт использования антифриза, который не замерзает на морозе. Существует много различных схем систем солнечного горячего водоснабжения от простых, с естественной циркуляцией (основные компоненты: солнечный коллектор, бак-аккумулятор), до более сложных, с принудительной циркуляцией воды (основные компоненты: солнечный коллектор, бак- аккумулятор, насос). У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. При выборе системы следует, прежде всего, руководствоваться данными об экономии энергии, надежности конструктивных узлов, эффективности осуществляемых мер против замерзания и долговечности коллекторных труб. Вопросы условий эксплуатации систем и выбора места их установки следует решать в зависимости от особенностей климата и рельефа местности.

Солнечный водонагревательный коллектор предназначен для нагрева воды с помощью солнечной энергии. В коллекторе происходит улавливание, поглощение и преобразование в низкопотенциальное тепло (до 100°C) энергии солнечного излучения, падающего на его фронтальную поверхность. В сезон апрель-октябрь для получения горячей воды 40–55°C энергетически выгоднее и практичнее применять плоские солнечные коллекторы с открытой, без остекления

теплопоглощающей панелью. В такой модификации коллектор называют просто абсорбером. В утреннее и близвечернее время стекло закрытого коллектора отражает скользкие, наклонные солнечные лучи. На поглощающую панель остеклённого коллектора поступает малое количество солнечной энергии, хотя плотность энергии солнечного потока с утра и к вечеру обеспечивает нагрев воды. В холодный период года применяют только застеклённые коллекторы. Но следует отметить, что в зимнее время гораздо эффективнее дорогостоящие солнечные коллекторы с вакуумированными стеклянными трубками и селективным покрытием лучепоглощающей поверхности. Плоские солнечные водонагревательные коллекторы могут быть использованы как в открытых (одноконтурных), так и в замкнутых (двухконтурных) системах горячего водоснабжения (ГВС). При круглогодичном использовании солнечных водонагревательных коллекторов необходимо иметь дублирующий источник энергии, основанный на использовании традиционного топлива или электроэнергии. В одноконтурных системах ГВС, как правило, применяются солнечные водонагревательные коллекторы, теплоотводящие каналы абсорберов которых изготовлены из коррозионностойких металлов (таких, как медь, латунь и нержавеющая сталь).

**Рис.1. Принципиальная схема одноконтурной системы солнечного ГВС:
1-солнечный водонагревательный коллектор; 2-подъемная труба; 3 –бак -
аккумулятор горячей воды; 4 - опускная труба; х.в., г.в.-холодная и горячая вода.**

В двухконтурных системах могут быть применены солнечные водонагревательные коллекторы, теплоотводящие каналы абсорберов которых изготовлены из алюминиевых сплавов и обычной стали. Кроме того, если они используются только в теплый сезон года (апрель-октябрь), когда заморозки крайне маловероятны, в качестве теплоносителя применяют дистиллированную воду, которая продается в аптеках.

Рис. 2. Принципиальная схема двухконтурной системы солнечного ГВС с дублирующим электрическим источником:

1-солнечный водонагревательный коллектор; 2-подъемная труба; 3-расширительный бачок; 4-термостат; 5-бак-аккумулятор горячей воды; 6 - дублер (электронагреватель); 7- теплообменник; 8- опускная труба; х.в., г.в.- холодная и горячая вода.

Предпочтительней является вода, прошедшая специальную химическую обработку, которая используется в котельных сетевого горячего водоснабжения. Обязательным жёстким требованием является успеть слить воду из коллекторного контура к моменту возможного охлаждения воздуха до 0°C. Иначе замерзание воды в контуре приведёт к обширному разрыву трубок абсорберов, теплообменника и соединительных трубопроводов. При отрицательных температурах в качестве теплоносителя применяют только антифризные растворы.

Рис. 3 Технологическая схема нагрева воды на базе солнечных коллекторов.

1 – солнечный коллектор, 2 – автоматический воздухоотводчик, 3 – рабочая станция, 4 – бак сброса излишнего давления, 5 – контроллер, 6 – бак накопитель, 7 – электрический тен, 8 – теплообменник, 9 – термосмесительный клапан, 10 – потребление горячей воды, 11 – подача холодной воды, 12 – слив бака накопителя, T1, T2 - датчики температуры, соответственно коллектора и накопителя.

Выводы. Скорость роста объёма потребления и стоимости, ограниченных по своим запасам, традиционных энергоресурсов вызывает всё большую необходимость использования в различных отраслях народного хозяйства нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Системы отопления и горячего водоснабжения на солнечной энергии - это экономичные, комфортные и экологически чистые системы. Самое главное преимущество использования солнечных систем - это существенная экономия финансовых средств. Солнечные системы отопления и ГВС - это полная независимость от теплосетей, электросетей.

Использование солнечной энергии в системах отопления и горячего водоснабжения жилых зданий, Использование солнечной энергии в системах отопления и горячего водоснабжения жилых зданий, расположенных в сельской местности Бухарской области позволит решить не только проблему энергосбережения, оно повысит энергетическую эффективность экономики нашей республики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Усмонов, Ж. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 13, 179-185.
2. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2019). Oil purification devices used in internal combustion engines. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 3103–3107. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A9141.119119>
3. Imomov, S. Z. (2009). Heat transfer process during phase back-and-forth motion with biomass pulse loading. *Applied Solar Energy (English Translation of Geliotekhnika)*, 45(2), 116–119. <https://doi.org/10.3103/S0003701X09020121>
4. Imomov, S. Z. (2007). Engineering design calculation of a biogas unit recuperator. *Applied Solar Energy (English Translation of Geliotekhnika)*, 43(3), 196–197. <https://doi.org/10.3103/S0003701X07030188>
5. Isroilovich, U. J. (2022). Kremniy Tagliklari Asosida Gaas Li Quyosh Elementlari Olish Texnologiyasini Yaratish Omillari. *International Journal of Formal Education*, 1(8), 43-48.
6. Imomov, S., Sultonov, M., Aynakulov, S., Usmonov, K., & Khafizov, O. (2019). Mathematical Model of the Processes of Step-By-Step Processing of Organic Waste. In *International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011929>
7. Isroilovich, U. J. (2022). GAAS EPITAKSIAL QATLAMLARNING SUV BUG' REAKSIASI BILAN O'STIRISH MEKANIZMLARINI TADQIQ QILISH. *Uzbek Scholar Journal*, 10, 380-387.
8. Усманов, Ж. И., & Абдуллаев, М. Ш. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ. *Universum: технические науки*, (4-10 (97)), 37-40.
9. Усманов, Ж. И. (2021). Исследование влияния положения уровня ферми на

фотопроводимость монокристаллического кремния Si< B, MN> с. Экономика и социум, (3-2 (82)), 494-498.

10. Usmonov J.I. SPECTRAL DEPENDENCE OF THE PHOTOCONDUCTIVITY OF SINGLE-CRYSTAL SILICON ON THE POSITION OF THE FERMI LEVEL // The Way of Science, 2020. № 3 (73).

11. Usmonov J.I. DEVELOPMENT OF DEVICES BASED ON SILICON WITH MANGANESE NANOCLUSTERS WITH THE PROPERTIES OF AVALANCHE FLIGHT DIODES // International scientific conference, Uzbekistan.

12. Usmonov J.I. Development of photocells for generation of sub-band photocarriers // 25th International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2021», Uzbekistan.

13. Усмонов, Ж. И. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ AlGaAs-GaAs и InGaAs/GaAs. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 381-386.

14. T. G. Abdukarimov, Sh. N. Erkinov, Arrangement of equipment at production site of multi-product production using heuristic algorithm E3S Web of Conferences 401, 05015 (2023) CONMECHYDRO – 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105015>

15. Tojiddin Juraev a), Shavkat Imomov b), Dilorom Ubaydullayeva c), Tulkin Abdukarimov Constructive Geometric Modeling the Double Sided Moldboard Bodies for Bidirectional Rotary Plows Proceedings of the III International Conference on Advances in Science, Engineering, and Digital Education AIP Conf. Proc. 2969, 030018-1–030018-4; <https://doi.org/10.1063/5.0181766>

16. V.P.Voronenko T.G.Abdukarimov. Расстановка оборудования на производственном участке многономенклатурного производства с использованием эвристического алгоритма <https://elibrary.ru/item.asp?id=44370400>

17. Imomov, S., Shodiev, E., Tagaev, V., Qayumov, T. Economic and statistical methods of frequency maintenance of biogas plants. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883(1), 012124

18. Khamidov, F.R., Imomov, S.J., Abdisamatov, O.S., Ibragimova, G.Kh., Kurbonova, K.I. Optimization of agricultural lands in land equipment projects. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(11), стр. 1021–1023

19. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).

20. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

21. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

22. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

23. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>

24. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
25. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
26. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
27. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
28. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
29. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
30. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
31. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
32. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
33. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
34. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
35. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
36. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
37. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
38. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
39. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
40. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.